

УДК 625.76:625.758:005.8(575.3)

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК УЧАСТКА ГОРНОЙ АВТОДОРОГИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

МИРЗОЗОДА СУХРОБ БЕГМАТ

Таджикский Технический Университет имени академика М.С. Осими, Душанбе,
Таджикистан

Аннотация. В статье рассматривается архитектура цифрового двойника участка горной автомобильной дороги как инструмента планирования содержания в условиях сложного рельефа, климатической неустойчивости и ограниченных ресурсов. Обоснована многоуровневая структура цифрового двойника, включающая физический уровень, уровень сбора данных, информационную модель, аналитический и управленческий уровни. Показано, что интеграция диагностических, геотехнических, гидрометеорологических, эксплуатационных и экологических данных позволяет перейти от реактивного содержания к прогнозному и риск-ориентированному управлению. Предложены подходы к оценке состояния дороги, анализу рисков, прогнозированию деградации покрытия и обоснованию приоритетов работ. Отмечено, что применение цифрового двойника особенно эффективно для горных дорог, где надежность транспортного сообщения зависит не только от состояния дорожной одежды, но и от устойчивости склонов, работы водоотвода и влияния опасных природных процессов.

Ключевые слова: цифровой двойник, горная автомобильная дорога, содержание автомобильных дорог, архитектура цифрового двойника, дорожные активы, прогнозирование деградации, анализ рисков, геотехнический мониторинг, BIM/GIS-модель, планирование содержания, СУДА.

Введение

Для горных автомобильных дорог характерны повышенная пространственная неоднородность условий эксплуатации, резкая изменчивость климатических и гидрологических воздействий, высокая вероятность локальных разрушений откосов, водоотводных устройств и дорожной одежды, а также значительная стоимость аварийно-восстановительных работ [1, 2]. В таких условиях эффективность содержания во многом зависит не только от объема финансирования, но и от качества информации, на основании которой принимаются решения о сроках, видах и приоритетности работ.

Традиционный подход к содержанию дорог, основанный на периодических осмотрах и разрозненных ведомостях дефектов, уже не соответствует требованиям современного управления дорожными активами. Он, как правило, слабо учитывает взаимосвязь между конструкцией дороги, режимом нагрузки, погодными воздействиями, состоянием водоотвода, геотехнической устойчивостью и вероятностью отказов. В результате решения нередко принимаются уже после появления выраженных дефектов, когда стоимость устранения возрастает [1, 3, 4].

В международной практике в качестве одного из наиболее перспективных направлений рассматривается использование цифровых двойников инфраструктуры, объединяющих модель объекта с постоянно обновляемыми эксплуатационными данными и инструментами прогнозирования [5, 6]. Цифровой двойник дороги следует понимать, как цифровое представление физического объекта, способное получать данные из реальной среды, обновлять свое состояние, использовать аналитические модели и поддерживать принятие решений по эксплуатации, содержанию, ремонту и развитию [7, 8].

Для горных автодорог цифровой двойник должен решать более широкий круг задач, чем для обычного линейного объекта на равнинной местности. Помимо параметров покрытия и дорожной обстановки, он должен учитывать устойчивость откосов, работу

водоотвода, состояние подпорных сооружений, влияние снеготаяния и интенсивных осадков, зоны селевого выноса, а также ограничения по доступу техники и материалов [1, 9, 10]. Это делает задачу построения цифрового двойника участка горной автодороги особенно актуальной для стран с преобладанием сложного рельефа и ограниченными ресурсами на содержание дорожной сети.

Цель статьи состоит в обосновании структуры и принципов применения цифрового двойника участка горной автодороги для планирования содержания на основе интеграции пространственных, диагностических, эксплуатационных и прогнозных данных.

Материалы и методы исследования.

Методическую основу исследования составляют системный подход, методы управления дорожными активами, принципы BIM/GIS-интеграции, риск-ориентированный анализ и концепция цифрового двойника как замкнутого информационного контура «физический объект → данные → модель → решение → воздействие» [3, 7, 11]. В качестве научной базы использованы современные публикации по цифровым двойникам транспортной инфраструктуры, материалы по эксплуатационным информационным моделям и исследования по мониторингу геотехнических процессов [5, 6, 9, 12].

При формировании прикладной модели цифрового двойника участка горной дороги исходили из того, что он должен включать несколько взаимосвязанных слоев: геометрический слой; инвентаризационный слой; диагностический слой; сенсорный слой; аналитический слой; управленческий слой [5, 6].

Источниками данных для цифрового двойника могут выступать результаты мобильного лазерного сканирования, фотограмметрии с БПЛА, геодезических съемок, стационарных и мобильных датчиков, дорожных лабораторных обследований, журналов содержания, метеосервисов и архивов аварийности [9, 12, 13].

Структура цифрового двойника определяется составом используемых данных и их функциональной ролью в процессе содержания дороги. В Таблице 1 приведены основные компоненты информационного наполнения цифрового двойника участка горной автодороги.

Таблица 1

Состав данных цифрового двойника и их использование при планировании содержания автомобильных дорог

Компонент цифрового двойника	Состав данных	Источник данных	Использование при планировании содержания
Геометрическая модель	План трассы, продольный профиль, поперечники, координаты объектов	Геодезическая съемка, GIS, проектная документация	Пространственная привязка дефектов и работ
Конструктивные характеристики	Тип покрытия, слои дорожной одежды, параметры основания, водоотвод	Паспорт дороги, исполнительная документация, обследования	Назначение видов работ и оценка ремонтпригодности
Данные о техническом состоянии	Ровность, трещины, колейность, выбоины,	Диагностика, визуальные осмотры,	Выявление дефектных участков и определение

	состояние обочин и откосов	мобильные лаборатории	срочности вмешательства
Геотехнические данные	Состояние откосов, деформации, оползневые зоны, селевые риски	БПЛА, геомониторинг, инженерные обследования	Оценка вероятности отказов и защитных мероприятий
Гидрометеорологические данные	Осадки, температура, снеготаяние, влажность, водный режим	Метеостанции, датчики, гидрологические наблюдения	Сезонное планирование и предупреждение опасных процессов
Транспортно-эксплуатационные данные	Интенсивность движения, состав потока, нагрузка на ось	Учет движения, сенсоры, наблюдения	Оценка темпов износа и приоритизация участков
История содержания и ремонтов	Выполненные работы, сроки, объемы, стоимость, эффективность	Эксплуатационная документация	Анализ повторяемости дефектов и корректировка стратегии
Аналитические показатели	Индекс состояния, уровень риска, прогноз деградации, приоритет ремонта	Расчетные модули цифрового двойника	Формирование плана содержания при ограниченном бюджете

Как видно из Таблицы 1, цифровой двойник объединяет не только сведения о конструкции и состоянии дороги, но и данные о внешних воздействиях, эксплуатационных нагрузках и рисках, что позволяет использовать его как основу для более обоснованного планирования содержания.

Сущность цифрового двойника участка горной автодороги.

В отличие от статической информационной модели, цифровой двойник участка горной дороги должен обладать тремя обязательными свойствами: актуальностью, связностью и прогнозируемостью [5, 7]. Актуальность означает, что состояние двойника регулярно обновляется на основе новых данных. Связность предполагает наличие явных логических и информационных связей между геометрией объекта, его эксплуатационным состоянием, рисками и мероприятиями. Прогнозируемость означает наличие моделей, позволяющих оценить вероятное изменение состояния при различных сценариях воздействия и содержания [6, 8].

Для условий горной дороги цифровой двойник должен моделировать не только дорожную одежду, но и окружающую геосреду. Это особенно важно на участках, где отказ дороги связан не столько с износом покрытия, сколько с деформациями откосов, подтоплением, засорением водопропускных труб, селевыми выносами, локальной просадкой основания или снежно-ледовыми процессами [1, 9]. Следовательно, цифровой двойник участка горной автодороги целесообразно определять, как *динамическую цифровую модель линейного дорожного актива и прилегающей геосреды, синхронизированную с*

фактическими данными о конструкции, состоянии, нагрузках, климатических и георисковых воздействиях и предназначенную для прогнозного планирования содержания и предупреждения отказов.

Вместе с тем для горных автомобильных дорог цифровой двойник должен учитывать не только конструктивно-эксплуатационные параметры объекта, но и факторы взаимодействия дороги с окружающей природной средой. Это требует включения в структуру модели экологических характеристик, оказывающих существенное влияние на устойчивость дорожной инфраструктуры и обоснованность решений по содержанию.

Экологические аспекты применения цифрового двойника для горных автомобильных дорог.

Цифровой двойник участка горной автомобильной дороги целесообразно рассматривать не только как инструмент мониторинга технического состояния, но и как средство экологически ориентированного управления дорожной инфраструктурой. Для горных территорий это особенно важно, поскольку эксплуатация дорог здесь сопровождается повышенным воздействием природно-климатических факторов: интенсивного поверхностного стока, эрозионных процессов, неустойчивости склонов, оползней, обвалов и деградации придорожной среды [6, 19, 20].

Современные подходы к формированию цифровых двойников в транспортной и гражданской инфраструктуре основаны на интеграции данных проектирования, геоинформационных систем, дистанционного зондирования, мониторинга и эксплуатационных наблюдений. Применительно к горным дорогам такая модель должна включать не только инженерные параметры, но и экологически значимые характеристики: состояние водоотвода, эрозионную опасность откосов, риски выноса наносов и загрязняющих веществ, нарушение растительного покрова и иные факторы, влияющие на устойчивость дороги и окружающей среды [6, 19].

Практическое значение цифрового двойника состоит в возможности перехода от реактивного устранения последствий к превентивному управлению. Такой подход позволяет заранее выявлять участки, где наряду с ремонтными работами необходимы восстановление водоотвода, укрепление склонов, противоэрозионные мероприятия и локальная стабилизация грунтов. Это особенно актуально в условиях Таджикистана, где для горных дорог характерно сочетание климатической уязвимости и высокой вероятности селевых, оползневых и обвально-осыпных процессов [6, 20].

Для наглядного представления состава факторов, подлежащих интеграции в цифровой двойник горной автомобильной дороги, на Рисунке 1 приведена структурная схема взаимосвязи инженерных, природно-климатических, эксплуатационных и экологических данных.

Рис. 1 - Интеграция экологических факторов в цифровой двойник горной автодороги

Таким образом, включение экологических параметров в структуру цифрового двойника расширяет его аналитические возможности и позволяет перейти от локальной оценки технического состояния к комплексному анализу условий эксплуатации дороги. Это создаёт методическую основу для дальнейшего рассмотрения архитектуры цифрового двойника как многоуровневой системы поддержки решений в задачах содержания и управления горными автомобильными дорогами [6, 19].

Архитектура цифрового двойника для решения задач содержания автодорог.

С точки зрения практической реализации архитектура цифрового двойника участка горной дороги представляет собой многоуровневую систему из 5 блоков.

Физический уровень. Включает реальный участок горной дороги со всеми его конструктивными и природными элементами: покрытие, основание, земляное полотно, откосы, водоотводные сооружения, трубы, подпорные сооружения, мостовые подходы, дорожные знаки и другие элементы обустройства [1, 2].

Уровень сбора данных. Включает результаты диагностики покрытия; мобильное лазерное сканирование; БПЛА; геодезические измерения; IoT-датчики; метеоданные; данные о трафике; журналы содержания.

Информационная модель. Представляет собой единую базу данных, в которой хранятся геометрия, инвентарные параметры, результаты диагностики, история воздействий и мероприятий. В международной практике для эксплуатационной фазы важную роль играют информационная модель активов и требования к структуре управления данными [3, 11]. База должна содержать BIM/GIS-модель; базу дорожных активов; паспорт участка; историю ремонтов; геопространственную привязку дефектов; базу рисков; параметры движения и данные о текущем состоянии [3, 11].

Аналитический уровень. Именно этот уровень превращает информационную модель в цифровой двойник. Здесь реализуются модели деградации покрытия, алгоритмы оценки риска, сценарный анализ и оптимизация планов содержания [5, 6]. Например, на основе данных о ровности, трещинах, влажности, осадках, интенсивности движения и состоянии водоотвода можно оценивать вероятность ускоренного разрушения покрытия. На участках с

крутыми откосами аналитический уровень может дополнительно рассчитывать индикаторы склоновой устойчивости и предупреждать о росте риска после сильных осадков (возникновение размылов, сход лавин, оползней, селевых потоков и др.) с целью их предупреждения и своевременного устранения последствий [4, 9, 14].

На аналитическом уровне выполняется оценка технического состояния автодороги, оцениваются всевозможные риски, прогнозируется процесс деградации покрытия и разрабатывается сценарий содержания на основе расчета приоритетов и оценки потребности в ресурсах. В дальнейшем, именно аналитический уровень превращает цифровую модель в инструмент управления.

Управленческий уровень. На основе результатов аналитического уровня формируются решения: какие работы выполнить, на каком километре, в какой сезон, каким способом и с каким приоритетом. Этот уровень должен быть связан с бюджетом, нормативами содержания, доступностью техники и материалов, а также с показателями результата: снижением риска, повышением транспортной доступности, уменьшением вероятности аварийного отказа и улучшением эксплуатационного состояния покрытия [2, 3].

Для более наглядного представления структуры и логики функционирования цифрового двойника участка горной автодороги целесообразно рассмотреть его архитектуру в виде интегрированной многоуровневой системы. Такая система объединяет физический объект, источники данных, информационную модель, аналитические инструменты и управленческие решения в единый замкнутый контур: результаты работ → обновление базы данных → уточнение модели. Это позволяет обеспечить непрерывную связь между фактическим состоянием дороги и процессом планирования ее содержания.

Информационный уровень объединяет полученные данные в рамках BIM/GIS-модели и базы дорожных активов, формируя цифровое представление участка дороги с учетом его конструктивных и эксплуатационных характеристик. На аналитическом уровне реализуются модели оценки состояния, прогнозирования деградации и анализа рисков, что позволяет перейти от фиксирования дефектов к их прогнозированию. Управленческий уровень, в свою очередь, обеспечивает формирование планов содержания, выбор приоритетных мероприятий и распределение ресурсов.

Особое значение имеет наличие обратной связи, обеспечивающей обновление цифрового двойника по результатам выполненных работ.

Это позволяет уточнять параметры модели, повышать точность прогнозов и формировать адаптивную систему управления содержанием дороги, ориентированную на снижение рисков и повышение эффективности использования ограниченных ресурсов.

Применение цифрового двойника для планирования содержания.

Планирование содержания участка горной автодороги на основе цифрового двойника может осуществляться в трех горизонтах: оперативном, сезонном и годовом.

Оперативный горизонт ориентирован на быстрое реагирование на опасные изменения: засорение трубы, подмыв обочины, активизацию трещин на откосе, деформацию ограждения, снегозанос, локальное переувлажнение [1, 9].

Сезонный горизонт предполагает подготовку к паводку, снеготаянию, интенсивным осадкам, циклам замораживания и оттаивания. Здесь цифровой двойник позволяет заранее определить критические зоны, требующие очистки водоотвода, профилактического укрепления откосов, ограничения нагрузки или усиленного наблюдения [2, 14].

Годовой горизонт включает формирование программы содержания с учетом ограниченности ресурсов. Здесь цифровой двойник позволяет ранжировать участки по совокупности критериев: техническое состояние покрытия, риск отказа, интенсивность движения, социальная значимость, стоимость последствий, вероятность потери проезда, эффективность предупредительных мероприятий [1, 3].

В прикладном виде алгоритм планирования содержания с использованием цифрового двойника может быть представлен следующей последовательностью: 1) Формирование цифрового паспорта участка; 2) Загрузка и верификация актуальных данных диагностики; 3) Обновление состояния активов; 4) Оценка риска по каждому элементу участка; 5) Прогноз изменения состояния; 6) Формирование перечня мероприятий; 7) Расчет приоритетов; 8) Выбор программы работ при бюджетных ограничениях; 9) Контроль выполнения и обратное обновление двойника [5, 6, 11].

Практическое применение цифрового двойника участка горной автодороги в системе управления содержанием требует формализации последовательности действий, обеспечивающих переход от сбора данных к принятию управленческих решений. В этой связи целесообразно представить процесс использования цифрового двойника в виде алгоритма, отражающего основные этапы обработки информации, оценки состояния и формирования плана работ. Обобщенный алгоритм применения цифрового двойника при планировании содержания участка горной автодороги представлен на Рисунке 2.

Рис. 2 - Алгоритм применения цифрового двойника при формировании плана содержания участка горной дороги

Как следует из Рисунка 2, процесс применения цифрового двойника носит циклический и итерационный характер. На начальном этапе осуществляется сбор и актуализация исходных данных, включающих результаты диагностики, данные дистанционного зондирования, показатели работы сенсорных систем и сведения об эксплуатации дороги. Далее выполняется обновление цифровой модели, обеспечивающее синхронизацию виртуального представления объекта с его фактическим состоянием.

Для количественной оценки состояния дороги, уровня риска и обоснования приоритетов выполнения работ в рамках цифрового двойника используется система интегральных показателей, представленная ниже.

Математическое обеспечение цифрового двойника для планирования содержания горных автомобильных дорог (авторская модель).

Для повышения обоснованности решений по содержанию автомобильных дорог в рамках цифрового двойника необходимо использовать формализованные показатели, отражающие техническое состояние, уровень риска и приоритет выполнения ремонтных мероприятий. В этой связи целесообразно ввести систему интегральных индикаторов, позволяющих учитывать, как эксплуатационные параметры дороги, так и природно-геодинамические факторы, характерные для горных условий.

Ключевым элементом разработанной модели является система интегральных показателей, обеспечивающих количественную оценку состояния дороги, уровня риска и приоритета выполнения ремонтных мероприятий. В частности, предложен интегральный показатель технического состояния участка дороги $T_{эс}$, позволяющий учитывать совокупное влияние ровности покрытия, дефектности, колеяности и состояния водоотводных систем [4].

Индекс технического состояния дороги.

Интегральный показатель эксплуатационного состояния участка дороги может быть представлен в виде формулы (1):

$$T_{эс} = w_1 \cdot f_{IRI} + w_2 \cdot f_{PCI} + w_3 \cdot f_{rut} + w_4 \cdot f_{dr} \quad (1)$$

где: $T_{эс}$ - интегральный показатель технического состояния дороги;

f_{IRI} - функция, учитывающая продольную ровность (IRI);

f_{PCI} - индекс состояния покрытия;

f_{rut} - показатель колеяности;

f_{dr} - состояние водоотвода;

w_i - весовые коэффициенты ($\sum w_i = 1$).

Данный показатель позволяет перейти от фрагментарной оценки отдельных дефектов к комплексной характеристике эксплуатационного состояния дорожного актива, используемой в цифровом двойнике для мониторинга и прогнозирования.

Представленная формула позволяет интегрировать основные параметры эксплуатационного состояния дорожной одежды и инженерных элементов в единый показатель, используемый в цифровом двойнике для оценки текущего состояния участка дороги. В отличие от традиционных методов, учитывающих отдельные дефекты, данный подход обеспечивает комплексную оценку состояния дороги.

Индекс риска участка горной дороги.

В отличие от традиционных моделей, предлагается учитывать специфику горных условий (уровень геотехнического и климатического риска) с использованием интегрального индекса риска:

$$R = \alpha \cdot P + \beta \cdot C \quad (2)$$

где: R - интегральный индекс риска;

P - вероятность возникновения отказа (оползень, размыв, разрушение покрытия);

C - последствия (экономический ущерб, потеря проезда);

α, β - коэффициенты значимости.

Вероятность отказа P определяется с учетом совокупности факторов:

$$P = f(I_{clim}, S_{slope}, W_{water}, T_{load}) \quad (3)$$

где: I_{clim} - интенсивность осадков;

S_{slope} - параметры склонов;

W_{water} - состояние водоотвода;

T_{load} - транспортная нагрузка.

Такой подход позволяет учитывать специфические для горных условий процессы - оползни, размывы, селевые воздействия и переувлажнение основания, что существенно повышает достоверность оценки эксплуатационной надежности дороги.

Введение индекса риска позволяет учитывать не только текущее состояние дороги, но и вероятность возникновения опасных процессов, что особенно важно для горных территорий. В рамках цифрового двойника данный показатель используется для раннего выявления потенциально опасных участков.

Приоритет выполнения ремонтных работ.

С целью обоснования управленческих решений в условиях ограниченного финансирования предлагается авторская формула определения приоритета выполнения ремонтных работ [4]. Приоритет ремонта участка дороги определяется на основе интеграции состояния и риска:

$$PR_i = \frac{R_i \cdot (1 - T_{эс,i})}{C_i} \quad (4)$$

где: PR_i - приоритет ремонта i -го участка;

R_i - индекс риска;

$T_{эс,i}$ - техническое состояние;

C_i - стоимость ремонта.

Данная формула отражает принцип рационального распределения ресурсов: наибольший приоритет получают участки с высоким уровнем риска, неудовлетворительным состоянием и относительно низкой стоимостью устранения дефектов.

Предложенный критерий обеспечивает ранжирование участков дорожной сети с учетом одновременно трех факторов: технического состояния, уровня риска и стоимости работ. Это позволяет направлять ресурсы на участки с наибольшей потенциальной эффективностью вмешательства.

Эффект от выполнения работ.

Дополнительно предлагается показатель оценки эффекта от выполнения ремонтных мероприятий:

$$E_i = (T_{эс}^{after} - T_{эс}^{before}) \cdot Q_i \quad (5)$$

где: E_i - эффект от ремонта;

Q_i - интенсивность движения.

Данный показатель позволяет оценить социально-экономический эффект от выполнения работ, учитывая улучшение состояния дороги и объем транспортных потоков.

Оптимизация программы работ.

На основе введенных показателей сформулирована задача оптимизации программы содержания автомобильных дорог [4]:

$$\max \sum_{i=1}^n E_i x_i \quad (6)$$

при ограничении:

$$\sum_{i=1}^n C_i x_i \leq B, \quad x_i \in \{0,1\} \quad (7)$$

где: x_i - решение (ремонтировать / нет);

B - бюджет.

Решение данной задачи позволяет формировать оптимальную программу содержания дорожной сети с учетом бюджетных ограничений, что соответствует современным

принципам управления дорожными активами и может быть реализовано в цифровом двойнике в автоматизированном режиме [4].

Таким образом, предложенная авторская модель цифрового двойника участка горной автодороги отличается от существующих подходов тем, что интегрирует оценку технического состояния, прогноз деградации, анализ георисков и оптимизацию ремонтных решений в единую цифровую систему поддержки принятия решений. Это обеспечивает переход от реактивного содержания к прогнозному управлению дорожной инфраструктурой и позволяет повысить эффективность использования ограниченных ресурсов, что особенно актуально для горных регионов [4].

Особенности применения для горных дорог.

Для горной дороги цифровой двойник должен учитывать природно-территориальный контекст, который во многом определяет эксплуатационную надежность участка [1, 10]. К числу таких факторов относятся крутизна и экспозиция склонов, геологическое строение откосов, наличие русел временных водотоков, селевые и оползневые очаги, интенсивность осадков, режим снеготаяния, повторяемость замораживания и оттаивания, а также труднодоступность аварийных точек [1, 9, 10].

В связи с этим цифровой двойник участка горной автодороги должен включать не только транспортный, но и геотехнический подмодуль. Его задачей является выявление зон, где отказ дорожного полотна наиболее вероятен вследствие процессов вне самой дорожной одежды [9, 14]. Еще одной особенностью является необходимость поэтапного внедрения. На первом этапе может быть создан базовый цифровой двойник на основе ГИС, инвентаризации и периодической диагностики. На втором этапе подключаются данные БПЛА, мобильного сканирования и локальных датчиков. На третьем этапе добавляются прогнозные модули и элементы автоматизированной поддержки решений [3, 6, 12].

Научная новизна и практическая значимость.

Научная новизна и значимость проведенного исследования заключается в разработке интегрированной модели цифрового двойника участка горной автомобильной дороги, ориентированной на решение задач прогнозного и риск-ориентированного планирования содержания в условиях ограниченных ресурсов. В отличие от существующих подходов, основанных преимущественно на учете текущего технического состояния дорожного покрытия, предложенная математическая модель учитывает комплексное влияние эксплуатационных, климатических и геотехнических факторов, характерных для горных территорий [1, 3, 4, 9, 16-18].

Это позволяет расширить традиционное понимание содержания дороги, включив в него контроль взаимодействия между дорожной конструкцией и горной средой [16-18].

Практическая значимость заключается в возможности повысить обоснованность планов содержания, перейти от аварийного реагирования к предупредительным мерам, локализовать наиболее уязвимые зоны, уменьшить непроизводительные затраты и повысить устойчивость транспортного сообщения [3, 2]. Для стран с горной дорожной сетью и ограниченными финансовыми ресурсами это особенно важно, поскольку позволяет направлять средства не по усредненному нормативу, а по данным фактической уязвимости и прогнозируемого эффекта [1, 4, 10, 16-18].

Рекомендации по внедрению цифровых двойников для горных республик, таких как Узбекистан и Таджикистан.

Внедрение цифровых двойников в дорожной отрасли горных республик должно осуществляться не как разовая цифровая модернизация, а как поэтапное формирование единой системы управления дорожными активами, основанной на данных, прогнозировании и оценке рисков. Для Узбекистана и Таджикистана данное направление особенно актуально

в связи со сложным рельефом, высокой чувствительностью дорожной инфраструктуры к климатическим и геодинамическим воздействиям, неравномерным техническим состоянием сети и ограниченностью финансовых ресурсов.

Для успешного внедрения цифровых двойников необходимо:

1. Формировать внедрение поэтапно, начиная с пилотных участков.

На первом этапе целесообразно внедрять цифровые двойники не на всей сети сразу, а на наиболее проблемных и показательных участках: горные перевалы; участки с оползневыми и селевыми рисками; дороги с высокой интенсивностью движения; дороги международного и республиканского значения; участки с повторяющимися разрушениями покрытия и водоотвода. Такой подход позволяет отработать состав данных, алгоритмы мониторинга, программную архитектуру и порядок принятия решений без чрезмерной нагрузки на бюджет.

2. Интегрировать цифровой двойник с системой управления дорожными активами.

Цифровой двойник не должен существовать как отдельная визуальная модель. Его следует включать в общую систему управления дорожными активами, где он будет выполнять функции: накопления и актуализации данных; оценки технического состояния; анализа рисков; прогнозирования деградации; ранжирования участков; обоснования программ содержания и ремонта. То есть цифровой двойник должен стать инструментом поддержки решений, а не только средством цифрового отображения дороги.

3. Учитывать специфику горных условий как обязательный элемент модели.

Для горных республик цифровой двойник должен включать не только параметры дорожной одежды и движения, но и природно-геотехнические факторы: крутизну и экспозицию склонов; состояние откосов; селевые и оползневые зоны; паводковые и размывные процессы; работу водопропускных труб и кюветов; снегозаносы, лавинную опасность и циклы замораживания-оттаивания. Именно эти факторы во многом определяют надежность дороги в Таджикистане и на горных участках Узбекистана.

4. Создавать единые стандарты данных и цифрового паспорта участка.

Одним из первых организационных шагов должно стать введение унифицированного цифрового паспорта дорожного участка. В его состав рекомендуется включать: геометрию трассы; конструктивные характеристики; данные о покрытии; сведения о мостах, трубах и подпорных сооружениях; историю ремонтов; результаты диагностики; сведения о трафике; информацию о природных рисках; фото- и видео-фиксацию дефектов. Без стандартизации данных цифровой двойник быстро превращается в набор разрозненных файлов и не работает как единая система.

5. Определить минимально необходимый набор источников данных.

Для практического старта не требуется сразу внедрять дорогостоящую полную сенсорную инфраструктуру. Базовый цифровой двойник может формироваться на основе следующих источников: геодезические и GIS-данные; результаты визуальных осмотров; диагностика покрытия; данные БПЛА; метеоданные; учет интенсивности движения; журналы содержания; архивы аварийных и чрезвычайных ситуаций. В дальнейшем систему можно расширять за счет IoT-датчиков, лазерного сканирования, автоматизированного контроля осевых нагрузок и модулей дистанционного мониторинга.

6. Приоритезировать не визуализацию, а аналитический уровень.

На практике часто внимание сосредотачивается на 3D-визуализации, тогда как реальная ценность цифрового двойника заключается в аналитике. Особенно важно, чтобы цифровой двойник обеспечивал: оценку технического состояния; прогноз разрушения покрытия; оценку вероятности отказов; анализ георисков; расчет приоритетов ремонта; сценарное распределение бюджета. Именно аналитический уровень превращает цифровую модель в инструмент управления [4,].

7. Включать экологические параметры в состав цифрового двойника.

Для горных дорог целесообразно учитывать: эрозию откосов; загрязнение поверхностного стока; нарушение растительного покрова; пылеобразование; локальные экологические последствия разрушения водоотвода и склонов. Это особенно важно для участков, проходящих вблизи рек, ущелий, сельхозугодий и населенных пунктов. Такой подход позволяет увязать содержание дороги с требованиями экологической безопасности [6].

8. Связать цифровой двойник с бюджетным планированием.

Цифровой двойник должен использоваться не только для мониторинга, но и для формирования программ работ при ограниченных ресурсах. Для этого рекомендуется применять критерии: техническое состояние участка; уровень риска; транспортная значимость; социальная значимость; стоимость последствий отказа; стоимость работ; ожидаемый эффект от вмешательства. Для Таджикистана и Узбекистана, где ресурсы распределяются ограниченно и неравномерно, именно эта функция особенно важна [4, 16-18].

9. Подготовить институциональную базу внедрения.

Для устойчивой работы цифровых двойников необходимы: уполномоченный координационный центр; регламент обновления данных; распределение ответственности между дорожными службами, проектными организациями и диагностическими подразделениями; правила обмена данными между регионами; нормативное закрепление использования цифровых данных при планировании работ. Без организационной и нормативной основы даже хорошая техническая платформа не даст устойчивого результата.

10. Развивать кадровый потенциал.

Внедрение цифровых двойников требует подготовки специалистов нового профиля, владеющих: GIS и BIM; дорожной диагностикой; анализом данных; геотехническим мониторингом; оценкой рисков; цифровыми инструментами планирования содержания. Для этого рекомендуется организовать: курсы повышения квалификации; пилотные учебные лаборатории при профильных ВУЗах; совместные программы университетов, министерств транспорта и дорожных организаций [4].

11. Использовать межгосударственный и региональный подход.

Для Узбекистана и Таджикистана полезно формировать сопоставимые подходы к цифровизации горных дорог: единые принципы цифрового паспорта; схожие классификаторы дефектов и рисков; сопоставимые показатели состояния; обмен опытом по пилотным участкам; совместные методики мониторинга опасных процессов. Это особенно важно для трансграничных транспортных коридоров и дорог, имеющих международное значение [4].

12. Начинать с практических задач, а не с максимальной сложности.

На первом этапе цифровой двойник должен решать конкретные задачи: выявление критических участков; планирование сезонного содержания; контроль работы водоотвода; предупреждение размывов и оползней; ранжирование участков по срочности ремонта. Только после этого следует переходить к расширенным функциям: полной автоматизации, цифровому сценарию развития сети, сложной предиктивной аналитике и интеграции с другими государственными платформами [4, 16-18].

Заключение.

Для горных республик, таких как Узбекистан и Таджикистан, внедрение цифровых двойников целесообразно рассматривать как инструмент перехода от реактивного содержания автомобильных дорог к прогнозному, риск-ориентированному и экономически обоснованному управлению [1, 2, 4, 16-18]. Наиболее эффективной является поэтапная модель внедрения, основанная на пилотных участках, унификации данных, учете геотехнических и экологических факторов, развитии аналитического уровня и интеграции цифрового двойника в систему управления дорожными активами (СУДА). Такой подход

позволит повысить надежность дорожной инфраструктуры, снизить потери от опасных природных процессов и обеспечить более рациональное использование ограниченных ресурсов [4, 16].

Для горных автомобильных дорог традиционные формы учета состояния и планирования содержания не обеспечивают необходимой полноты и оперативности информации, так как слабо учитывают природно-геодинамические факторы риска [1, 2].

Цифровой двойник участка горной автодороги должен включать взаимосвязанные геометрический, инвентаризационный, диагностический, сенсорный, аналитический и управленческий слои, объединенные в единый контур поддержки решений [5, 6].

Наибольшую практическую ценность цифровой двойник имеет при планировании содержания, когда он используется для прогнозирования деградации покрытия, оценки склоновой устойчивости, выявления критических участков и выбора приоритетных мероприятий в условиях ограниченного бюджета [3, 4, 9, 16-18].

Для горных дорог цифровой двойник должен моделировать не только дорожную одежду и элементы обустройства, но и прилегающую геосреду, включая откосы, водоотвод и зоны возможных георисков [1, 9, 10].

Внедрение цифрового двойника участка горной автодороги создает основу для перехода от реактивного к прогнозному и риск-ориентированному содержанию, что особенно важно для дорожных сетей в сложных природных условиях [2, 3, 16-18].

ЛИТЕРАТУРА

1. Road Geohazard Risk Management. Main Report / World Bank. Washington, DC, 2020. 126 p.
2. Adaptation Methodologies and Strategies to Increase the Resilience of Roads to Climate Change / PIARC. Paris: World Road Association, 2019. 104 p.
3. Innovative Approaches to Asset Management. Technical Report / PIARC. Paris: World Road Association, 2019. 102 p.
4. Мирзозода С.Б. Система управления дорожными активами (СУДА): монография / С.Б. Мирзозода, О.А. Красиков, Б.Б. Каримов. Душанбе: Ирфон, 2023. 264 с. УДК 625.7/8(075.8), ББК 39.311я73, К78.
5. Wu D., Zheng A., Yu W., Cao H., Ling Q., Liu J., Zhou D. Digital Twin Technology in Transportation Infrastructure: A Comprehensive Survey of Current Applications, Challenges, and Future Directions // Applied Sciences. 2025. Vol. 15. No. 4. Art. 1911.
6. Buuveibaatar M., Shin S., Lee W. Digital Twin Framework for Road Infrastructure Management // Applied Sciences. 2025. Vol. 15. No. 10. Art. 5765.
7. ISO 23247-1:2021. Automation systems and integration - Digital twin framework for manufacturing - Part 1: Overview and general principles. Geneva: ISO, 2021.
8. Shao G., Frechette S.P., Srinivasan V. An Analysis of the New ISO 23247 Series of Standards on Digital Twin Framework for Manufacturing // Proceedings of the Manufacturing Science and Engineering Conference. 2023.
9. Xu J., Zhang Y. AI-Powered Digital Twin Technology for Highway System Slope Stability Risk Monitoring // Geotechnics. 2025. Vol. 5. No. 1.
10. Strengthening Climate Resilience in Mountainous Areas. Paris: OECD Publishing, 2021.
11. Information Models and the Control Loop of Information / PIARC Road Asset Management Manual. 2024.
12. Cepa J.J., Alberti M.G. Developing a BIM-GIS-Based Digital Twin for the Operation and Maintenance of an Urban Ring Road // Applied Sciences. 2026. Vol. 16. No. 6.
13. Sierra C., Paul S., Rahman A., Kulkarni A. Development of a Cognitive Digital Twin for Pavement Infrastructure Health Monitoring // Infrastructures. 2022. Vol. 7. No. 9.
14. Piciullo L., Abraham M.T., Drøsdal I.N., Paulsen E.S. An operational IoT-based slope stability forecast using a digital twin // Environmental Modelling & Software. 2025. Vol. 185.

15. Yan Y., Zhang Y., Zhang Y. Digital Twin Enabling Technologies for Advancing Road Engineering and Lifecycle Applications // *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*. 2025.
16. Мирзозода С.Б. Развитие системы управления дорожными активами (СУДА) на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта / С.Б. Мирзозода, Ф.С. Мирзоев // *Политехнический вестник, Серия: Инженерные исследования*. Душанбе: ТТУ. 2025. № 4(72). С. 106-114.
17. Мирзозода С.Б. Цифровизация дорожного хозяйства Таджикистана: от диагностики к интеллектуальному управлению активами / С.Б. Мирзозода, Ж.И. Содиков, Ф.С. Мирзоев // *Научно-технический журнал «Проблемы архитектуры и строительства»*. Самарканд. 2025. № 4. С. 340-345. ISSN: 2901-5004.
18. Мирзозода С.Б. Цифровизация дорожной отрасли Таджикистана / С.Б. Мирзозода // *Международный научный журнал ВАК при Президенте Республики Таджикистан «Фурӯғи илм» («Сияние науки»)*. Душанбе: ООО «Сармат-компания». 2025. № 4(08). С. 79-86. ISBN 978-99985-40-73-6.
19. Naderi, H., Shojaei, A. Digital twinning of civil infrastructures: Current state of model architectures, interoperability solutions, and future prospects // *Automation in Construction*. 2023. Vol. 149. Art. 104785.
20. Yu, J., et al. A Review of the Sediment Production and Transport Processes of Forest Road Erosion // *Forests*. 2024. Vol. 15. No. 3. Art. 454. Также для горных условий Таджикистана: World Bank. *Resilient roads: Protecting critical lifelines in mountainous Tajikistan*. 2021.